

УДК 343.3/.7

Таволжанська Юлія Сергіївна –

*кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінального права № 1
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ORCID: 0000-0003-0643-059X*

Yuliia S. Tavolzhanska –

*candidate of juridical sciences,
assistant professor of the department of criminal law No. 1,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)
ORCID: 0000-0003-0643-059X*

Бурхович Ярослава Олександрівна –

*студентка 3 курсу
Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Yaroslava O. Burkhovych –

*3rd year student of
the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Пекарчук Альона Володимирівна –

*студентка 3 курсу
Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Alona V. Pekarchuk –

*3rd year student of
the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Виконання Україною позитивних зобов'язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час пандемії COVID-19: постановка питання щодо підстав кримінальної відповідальності

Стаття є першою роботою щодо кримінально-правового осмислення виконання Україною позитивних зобов'язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час пандемії COVID-19. Проаналізовано кейси, пов'язані із забезпеченням Україною належного амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із підозрою чи хворих на COVID-19. Поставлено критичні питання та наголошено на необхідності дотримання стриманого підходу в оцінці фактів, що можуть детермінувати постановку питання про підставу кримінальної відповідальності.

Ключові слова: позитивні конвенційні зобов'язання, жорстоке поводження, катування, нелюдське поводження і покарання, поводження і покарання, що принижує гідність.

Статья является первой работой в уголовно-правовом осмыслении выполнения Украиной позитивных обязательств по ст. 3 Конвенции 1950 г. во время пандемии COVID-19. Проанализированы кейсы, связанные с обеспечением Украиной надлежащего амбулаторного и стационарного лечения пациентов с подозрением или заболевших на COVID-19. Поставлены критические вопросы и отмечена необходимость сдержанного подхода в оценке фактов, которые могут детерминировать постановку вопроса об основании уголовной ответственности.

Ключевые слова: позитивные конвенционные обязательства, жесткое обращение, пытки, нечеловеческое обращение и наказание, унижающее достоинство обращение и наказание.

Yu.S. Tavolzhanska, Ya.O. Burkhovych, A.V. Pekarchuk Implementation of Ukraine's Positive Commitments of Article 3 of the 1950 Conventions during COVID-19 Pandemic: Statement of the Question of Criminal Liability

The article is devoted to the problem of Ukraine fulfilling its positive commitments under Art. 3 of the 1950 Convention during the COVID-19 pandemic. The work is based on developments of criminal law. In the light of the ECHR's practice, the connection between failure to comply with a conventional commitments and statement of the question of criminal liability has been demonstrated. The article is the first work in criminal law to understand Ukraine's compliance with the prohibition of ill-treatment and punishment against the background of the spread of COVID-19. The study has analyzed specific cases that Ukraine was a participant of before and during the pandemic coronavirus infection. Substantially, the latter are related to Ukraine providing the proper conditions for COVID-19 patients to receive treatment at national healthcare facilities and providing professional medical care. Media reports were taken as the source of information for the authors. Taking into account the lack of validity of the facts covered by the media, the authors confined themselves to raising critical questions regarding Ukraine's fulfillment of positive obligations under Art. 3 of the Convention in the cases analyzed. The authors emphasize on the inadmissibility of the baseless conclusions that Ukraine did not comply with the conventional obligations (in view of the deterministic link between the statement of the violation of the Convention and the statement of question of the basis of the strictest liability). The study used national and international regulations, ECHR practices, Information Documents Council of Europe in the framework of the COVID-19 sanitary crisis, Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, enforcement acts and statistics of national authorities. The authors have identified the subject of further scientific research and stated their readiness to continue the investigation of the criminal-legal problems of fulfillment of positive obligations by Ukraine under Art. 3 of the COVID-19 Pandemic Convention.

Keywords: positive convention commitments, ill-treatment, torture, inhuman treatment and punishment, degrading treatment and punishment.

Постановка проблеми. Аксиоматичним є твердження стосовно того, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека виступають найвищою соціальною цінністю. На конституційному рівні поряд із цим закріплено, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ст.ст. 3, 28 Основного Закону України [6]). Не зважаючи на фундаментальний характер та конституційну визначеність наведених положень, для України проблема поганого поводження та покарання залишається вкрай гострою. Так, вже котрий рік поспіль держава є лідером у кількості скарг, поданих проти неї до ЄСПЛ. Станом на 1 січня 2020 р. у

реєстрі Суду значиться 59,8 тисяч заяв, з яких проти України подано 8850 заяв (або 14,8 %). У цьому антирейтингу державу випереджають лише Туреччина (9250 заяв) та Російська Федерація (15050 заяв) [17]. Питома вага скарг, поданих до ЄСПЛ проти України, пов'язана саме із порушенням останньою вимог ст. 3 «Заборона катування» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція) [5]. Зокрема, у 2019 р. ЄСПЛ ухвалив проти України 109 рішень, більше третини з яких (40 рішень) стосувалися недотримання державою заборони поганого поводження і покарання [16].

На покращення ситуації із виконання з боку України зобов'язань за ст. 3 Конвенції доводиться лише сподіватися. Останнє є

очевидним з огляду хоча б на ставлення провладних інституцій до організації контролю за вказаною проблемою. Так, за повідомленням Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – омбудсмена не тільки не володіє, але й *не зобов'язаний* володіти інформацією щодо кількості скарг, поданих йому протягом 2018 – 2019 рр. на предмет порушення ст. 28 Конституції України [8]. З яких причин Секретаріат відмовився від обліку інформації, яка напряму пов'язана з діяльністю омбудсмена, є питанням без відповіді. Ще декілька років тому ці скарги обліковувалися, а їх кількісні показники надавалися запитувачам без зволікань. Безумовно, ця відмова є не найкращим показником роботи омбудсмена. До того ж, вона свідчить про відсутність покращень у тенденції виконання Україною конвенційних зобов'язань.

Із легкістю ми могли б навести і інші аргументи на користь серйозності проблеми поганого поведіння і покарання в Україні. Але викладеного вже достатньо для висновку про те, що ситуація із дотримання Україною положень ст. 3 Конвенції потребує кардинальних змін. Чи могло щось ускладнити цю і без того непросту ситуацію? Натепер зрозуміло, що так.

2020 рік вніс суттєві корективи в життя кожної людини, кожної нації, всього світового співтовариства. За лічені місяці світ зазнав змін внаслідок стрімкого та масштабного поширення вірусу COVID-19. Високий ступінь розвитку епідемічного процесу обумовив оголошення 11 березня 2020 р. Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемії [31]. Якими стали дії України в обстановці реальної загрози і наступного поширення на території країни вірусу COVID-19? Чи виконала Україна *позитивні* зобов'язання за ст. 3 Конвенції в умовах санітарної кризи? Надання відповідей на ці питання визначимо **метою дослідження**. Ураховуючи підходи національного правозастосувача і ЄСПЛ до розгляду справ виключно в контексті конкретних подій, ситуаційно-предметний підхід оберемо і ми. При цьому увагу зосередимо на аналізі тих кейсів, що були висвітлені ЗМІ протягом лютого – квітня поточного року.

Підкреслимо, що кримінально-правовий аспект виконання Україною конвенційних зобов'язань на тлі поширення коронавірусної інфекції є абсолютно новим і поки не

розробленим у наукових джерелах. Ця робота започатковує розвиток кримінально-правової думки у напрямку осмислення виконання Україною позитивних зобов'язань за ст. 3 Конвенції під час пандемії COVID-19. Не маючи напрацьованих матеріалів із зазначеної проблематики, в основу формування авторського погляду покладемо **праці тих криміналістів**, які досліджують широке коло кримінально-правових проблем у світлі виконання Україною положень Конвенції. При цьому серед імен правників, які на постійній основі вносять вагомий внесок у розробку питань кримінального права в розрізі практики ЄСПЛ, назвемо О. Житного, О. Харитонову та С. Хилюк.

Виклад основного матеріалу почнемо із окремих вступних зауважень. Відповідно до ст. 1 Конвенції кожна держава, яка є стороною цього міжнародного нормативно-правового акту, зобов'язана забезпечити всім, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I Конвенції [5]. Зі змісту ст. 3 Конвенції випливає, зокрема, обов'язок Високих Договірних Сторін вживати заходи, які спрямовано на *запобігання* катування, нелюдського та такого, що принижує гідність, поведіння та покарання [5]. Ці зобов'язання є *позитивними*. Їх виконання становить практичну складову гарантування права на повагу до гідності.

Рада Європи, розробляючи для країн європейського простору Інструментарій в подоланні санітарної кризи (далі – Інструментарій) – документ, метою якого є забезпечення в умовах пандемії COVID-19 функціонування провладних інституцій із дотриманням ними основних цінностей демократії, верховенства права та прав людини, визначила зміст позитивних зобов'язань за ст. 3 Конвенції крізь призму необхідності: а) *захисту* людей, які перебувають під опікою держави (зокрема, осіб, позбавлених волі), тяжкохворих пацієнтів, осіб з обмеженими можливостями, осіб похилого віку *від смертельних захворювань та наслідків* цих страждань; б) *інформування* населення про відомі ризики, породжені пандемією, та поведінку (заходи) щодо уникнення поширення захворювання [29 с. 5]. Звичайно, на період пандемії коронавірусної інфекції в силі залишилися всі *інші* позитивні

зобов'язання держав за ст. 3 Конвенції (зокрема, забезпечення належних умов утримання осіб, позбавлених волі; розробка та прийняття актів, спрямованих на запобігання поганому поведженню та покаранню, тощо).

Для виконання зобов'язань за ст. 3 Конвенції вкрай важливою є заборона, що закріплена ч. 2 ст. 15 Конвенції. Відповідно до її змісту навіть під час надзвичайної ситуації держави *не можуть відступити* від виконання вимог ст. 3 Конвенції [5]. Ані війна чи інша суспільна небезпека, що загрожує життю нації (у т.ч. пандемія), не виправдовує порушення положень зазначеної статті. У продовження цього в Інструментарії наголошено на недопустимості жодного ухилення держав від виконання зобов'язань за ст. 3 Конвенції при введенні на національному рівні (у зв'язку з пандемією) надзвичайного стану чи будь-якого подібного режиму [29 с. 3].

Яким же чином виконання позитивних зобов'язань пов'язано із площиною дії кримінально-правових норм? Догматичним є твердження стосовно того, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою *суспільно небезпечного* діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України (далі – КК України). Порушення конвенційного зобов'язання, може свідчити на користь підвищення ступеня суспільної небезпечності вчиненого, а значить, обумовлювати питання щодо наявності підстави кримінальної відповідальності. Акцентуємо увагу на тому, що порушення конвенційного положення не виступає автоматичним показником вчинення саме злочину, але воно детермінує *постановку питання* щодо вчинення такого суспільно небезпечного діяння, яке є кримінально-карним. При цьому невиконання вимог ст. 3 Конвенції – це не тільки питання застосування ст. 127 чи ч. 2 ст. 365 КК України. Коло кримінально-правових норм, які забезпечують конвенційну заборону поганого поведження та покарання, є доволі широким. Це норми, закріплені ст.ст. 121, 122, 125, 126, 126¹, 139, 140, 152, 153, 293, 294, 367 КК України та багато ін. [7].

Виклавши загальні положення, перейдемо до аналізу конкретних кейсів. Кабінет Міністрів України установив карантин на всій території України з 12 березня 2020 р. [11]. Але

«невидимий ворог» був на порозі країни набагато раніше. Вже у січні українські медики вважали за необхідне готуватися до епідемії [23]. За повідомленнями ЗМІ у той же час секретар РНБО клопотав про заборону експорту захисних медичних виробів [13]. Ситуація не змусила довго чекати. 29-ого лютого в Чернівцях було госпіталізовано першого хворого вірусом COVID-19. Становить інтерес інтерв'ю чоловіка, яке він дав BBC News. Щодо умов перебування в лікарні чернівчанин зазначає, що температура в палаті була низькою, тому він змушений був спати в куртці. Електрообігрівачі чоловік увімкнути не міг, оскільки розетки були попалені. За його словами, для вирішення питань «треба було кричати, треба було говорити, треба було постійно пресувати» [4; 18].

Чи виконала Україна конвенційні зобов'язання в ситуації, за якої забезпечила чернівчанину саме такі умови перебування в лікарні? Зазвичай контекст забезпечення належних умов утримання пов'язано із місцями несвободи. Визначаючи Принципи поведження з особами, позбавленими свободи, у контексті пандемії коронавірусної інфекції, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поведженню чи покаранню (далі – КЗК), зазначив, що до цих осіб віднесено тих, хто перебуває в поліцейських ізоляторах, пенітенціарних установах, центрах тримання мігрантів, психіатричних лікарнях, установах соціального захисту, а також різного роду новостворених установах (зонах), де особи перебувають *на карантині* [30]. Зважаючи на те, що чернівчанин почав проходити лікування в закладі охорони здоров'я до установлення карантину, в розумінні КЗК він не перебував в умовах несвободи.

У той же час згідно зі ст. 20 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» особи, які хворіють на інфекційні хвороби зобов'язані, зокрема, вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобігання поширенню інфекційних хвороб; виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо порядку та умов лікування, додержуватися режиму роботи закладів охорони здоров'я та наукових установ, у яких вони лікуються [11]. Як відомо, чернівчанина було госпіталізовано працівниками

швидкої допомоги [4]. Надалі, з огляду на підтвердження у нього захворювання коронавірусною інфекцією та розвиток пневмонії, цілком обгрунтовано допустити, що чоловікові заборонили залишати заклад охорони здоров'я. І хоча це відповідало його інтересам (адже він розраховував на допомогу лікарів) елемент обмеженості у виборі місцезнаходження все ж існував.

До того ж в силу обов'язку держав забезпечити гідне ставлення до осіб, які перебувають під їх юрисдикцією, та у зв'язку з вчиненням Україною дій, спрямованих на взяття опіки над «першим хворим», держава мала б забезпечити пацієнтові такі умови, які сприяли б його якнайшвидшому одужанню.

Чи зазнав «перший хворий» страждань, наявність яких свідчить про досягнення мінімального рівня жорстокості, визначеного ст. 3 Конвенції? – за обставин, коли він: а) хворів на пневмонію; б) мав переживання з приводу того, що є «першим», що його подальша доля невизначена, що держава безсильна в приборканні сусідів по квартирі, які бурхливо вимагають направити його дружину на обсервацію до лікувального закладу; в) перебував в умовах, які явно не сприяли його якомога швидшому одужанню.

Національна медична реформа незавершена. Стан закладів охорони здоров'я вкрай незадовільний. У продовження проблеми умов стаціонарного лікування наведемо історії інших пацієнтів (хворих вірусом COVID-19 чи таких, щодо яких лікарі мали обгрунтовані підозри вважати, що вони можуть хворіти коронавірусною інфекцією). Після установаження карантину кількість госпіталізованих осіб постійно зростала. В силу положень ст. 44³ КУпАП [3], ст. 325 КК України [7] їх перебування у закладах охорони здоров'я мало певний елемент вимушеності.

Львів'янка повідомила громадськості, що її було розміщено у вельми маленькому боксі разом із трьома іншими пацієнтами [19]. Житомирянин розповів, що при госпіталізації він був вимушений провести в автомобілі швидкої більше години, оскільки адміністрація лікарні не була готова до розташування хворого коронавірусом. Чоловік пише, що температура в палаті становила 16 градусів, з вікна йшов потяг, а одягало було тонке. Бокс, за свідченням

хворого, був брудним, а санвузол – не забезпечений санітарно-гігієнічними засобами [20]. Дніпрянка повідомила, що хворі на COVID-19 проходять лікування в умовах антисанітарії. За її словами, палати обладнані старими та зламаними меблями, вікна є трухлявими, мають щілини, з яких йде протяг та випадає бруд (павутиння, пил, пліснява) [22]. Вінничан стверджує, що його було розміщено в палаті, на стінах якої була потріскана та відлущена фарба, серед оснащення якої були лише старі меблі, а на ліжках відсутні матраци [15]. Чи виконала Україна у всіх цих випадках вимоги ст. 3 Конвенції? Та чи є в бездіяльності (незабезпеченні належними умовами) службових осіб (можливо, найвищого рівня) підстава для їх кримінальної відповідальності?

Зауважимо, що порушення Україною позитивних зобов'язань за ст. 3 Конвенції незабезпеченням належних умов тримання під вартою або під час відбування покарання, на жаль, є типовою практикою держави (справи за заявами Бакжичева [14], Вітковського [24], Гавули [25], Мельника [26], Смирнова [27] та багатьох інших проти України). На початку 2020 р. ЄСПЛ постановив вже *восьме* пілотне рішення щодо України на предмет постійної структурної проблеми незабезпечення належних умов несвободи (справа за заявою Сукачова проти України [28]).

Задля об'єктивності дослідження зазначимо, що повідомлення ЗМІ містять і позитивну інформацію щодо умов перебування хворих на COVID-19 у національних лікарнях. Наприклад, кияни розповідають про розміщення в палатах у кількості не більше двох людей, роздільний, відремонтований душ та санвузол, чистоту та сучасне обладнання лікарні, в якій вони отримають медичну допомогу [21].

Самостійну оцінку слід надати виконанню медиками професійних обов'язків під час поширення на території України вірусу COVID-19. Галичанин звинуватив останніх у недбалості. Так, чоловік звернувся із симптомами хвороби до Галицької районної лікарні Івано-Франківської області, де медичні працівники закрилися в кабінеті, коли дізналися, що пацієнт повернувся з Європи. За словами чоловіка, лікар взагалі тікав від нього. «Я біжу за ним і прошу, надайте допомогу, я не можу дихати, а він продовжує тікати і каже, що це робота сімейного лікаря» [2].

У зв'язку із викладеним доречно звернутися до Женевської декларації Всесвітньої медичної асоціації 1948 р., яка містить клятву всіх лікарів і наголошує на необхідності піклуватися, насамперед, про здоров'я пацієнта [1]. У положеннях Міжнародного кодексу медичної етики Всесвітньої медичної асоціації 1949 р. закріплено, що лікар має самовіддано, зі співчуттям та повагою до людської гідності надавати компетентну медичну допомогу [10]. У свою чергу, в Лісабонській декларації стосовно прав пацієнта Всесвітньої медичної асоціації 1981 р. вказано, що, усвідомлюючи можливість виникнення практичних, етичних і юридичних труднощів, лікар завжди має діяти у згоді зі своєю совістю і завжди в найвищих інтересах свого пацієнта [9]. Тобто положення стосовно того, що життя і здоров'я пацієнта виступає найвищою цінністю, є абсолютним. За збереження цих цінностей лікар несе відповідальність вищу за юридичну. Він має завжди і за будь-яких обставин виконувати свій професійний обов'язок.

У згаданій ситуації поведінку лікарів складно визнати професійною. Чоловік, який перебував у хворому стані й не знав, що саме обумовило цей стан; який мав обґрунтовані (з огляду на наявність випадків складного перебігу захворювання вірусом COVID-19) побоювання щодо своєї подальшої долі, звертаючись за допомогою, аж ніяк не заслуговував на подібне ставлення до себе з боку медичних працівників. Хворий усвідомлював, що той, хто першим має надати допомогу, відвертається від нього. Тож чи досягла бездіяльність медиків мінімального порогу жорстокості, визначеного ст. 3 Конвенції?

Міжнародний кодекс медичної етики Всесвітньої медичної асоціації 1949 р. формалізує обов'язок лікаря надавати пацієнтові всі ресурси своєї науки, а у разі неможливості провести обстеження або лікування – залучити іншого лікаря, у якого є такі можливості [10]. З огляду на розвиток ситуації із надання галичанину медичної допомоги можна стверджувати, що лікарі районної лікарні виконали цей обов'язок. За словами чоловіка, хоч і не одразу, але лікарі все ж наважилися його оглянути – замірили температуру, зробили флюорографію та кардіограму. Як він сам свідчить: «вже ввечері мене все ж помістили в палату та викликали швидку з Франківщини» [2].

Стосовно роботи лікарів обласної лікарні відгук хворого був схвальним. Медики були в захисних костюмах, а пацієнту одразу визначили місце обсервації та зробили тест на COVID-19. Виписали чоловіка з лікарні лише тоді, коли результати аналізу показали захворювання галичанина на грип «А» [2]. Тож у межах викладеної ситуації: а) лікарями районної лікарні було проведено невідкладні дії (виміряна температура, проведені флюорографія та кардіограма); б) пацієнта було розміщено в окремій палаті, в якій він перебував під наглядом лікарів допоки не приїхали більш кваліфіковані медики (лікарі обласного рівня); в) в обласній лікарні пацієнта було розміщено на обсервацію, відібрано матеріал для аналізу на захворювання коронавірусною інфекцією, призначено симптоматичне лікування. Беручи до уваги викладене, приходимо до висновку про відсутність підстав для кримінальної відповідальності медичних працівників.

Але чи знімає це питання стосовно виконання Україною положень ст. 3 Конвенції? З приводу того, що загроза поширення COVID-19 наближується, державі було відомо до оголошення Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемії. Тому постає питання, чому Україна своєчасно не затвердила протоколи дій медиків, не забезпечила їх засобами індивідуального захисту, не забезпечила заклади охорони здоров'я необхідним обладнанням? Все це могло б упередити ситуацію, в якій опинився галичанин у перші хвилини перебування в районній лікарні. А скільки ще подібних випадків мало і дотепер має місце по Україні? Тож можливо є підстави для кримінально-правового переслідування службових осіб найвищого рангу?

Будучи лімітованими рекомендаціями до обсягів статей, ми не маємо можливості проаналізувати інші ситуації, учасником яких Україна стала напередодні та під час пандемії COVID-19 (зокрема, кейси примусової госпіталізації осіб, щодо яких медики мали підозри у їх захворюванні коронавірусною інфекцією; евакуації громадян України до батьківщини у зв'язку з пандемією тощо). У той же час ми не зупиняємося у науковому пошуку і заявляємо про готовність продовжити висвітлювати авторську позицію із проблематики виконання Україною

конвенційних вимог по забороні поганого поведіння і покарання під час пандемії COVID-19 у наступних роботах.

Підсумовуючи вищевикладене у цій статті, зробимо **висновки**. В ході дослідження ми спеціально обмежилися постановкою *критичних* питань в оцінці дій (бездіяльності) офіційних осіб по виконанню позитивних зобов'язань за ст. 3 Конвенції під час пандемії коронавірусної інфекції. Останнє пояснюється відсутністю у нас перевіреної інформації на предмет тих подій, які висвітлено ЗМІ. До того ж

вважаємо за необхідне дотримуватися стриманого підходу в оцінці фактів, що можуть детермінувати постановку питання про найсуворіший вид відповідальності. Тому за допомогою цієї роботи звертаємо увагу наукової спільноти на заявлену проблематику та розраховуємо на конструктивну дискусію з приводу викладеного на сторінках статті.

Список використаних джерел:

1. Женевська декларація Всесвітньої медичної асоціації 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_001.
2. «Ізолювали пацієнта вже аж в інфекційній лікарні Івано-Франківська». URL: <https://tsn.ua/ukrayina/likar-pochuv-scho-ya-z-zevropi-i-vtik-na-prikarpatti-mediki-zlyakalis-paciyenta-z-pidozroyu-na-koronavirus-1510875.html>.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.
4. «Коли тобі кажуть: у тебе – коронавірус». Розповідь першого українця, який одужав. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-51991381>.
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
6. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
7. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
8. Лист Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 26.03.2020 № 01.3-164.14-164.13-20 ЗІ Таволжанська.
9. Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Всесвітньої медичної асоціації 1981 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/990_016.
10. Міжнародний кодекс медичної етики Всесвітньої медичної асоціації 1949 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/990_002.
11. Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19>.
12. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 № 1654-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text>.
13. РНБО ще наприкінці січня просила Гончарука припинити експорт масок – нардеп (документ). URL: <https://racurs.ua/ua/n135615-rnbo-v-kinci-sichnya-prosyla-goncharuka-pryupnyty-eksport-masok-nardep-dokument.html>.
14. Справа «Бакжичев проти України» (заява № 24874/08). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e15.
15. Уже сделали интересный «намеки»: опубликовано фото больницы для зараженных коронавирусом в Виннице. URL: <https://apostrophe.ua/news/society/2020-03-29/uje-sdelali-interesnyiy-namek-opublikovano-foto-bolnitsyi-dlya-zarajennyih-koronavirusom-v-vinnitse/192299>.
16. Україна на третьому місці за кількістю скарг проти неї до ЄСПЛ. URL: <http://khp.org/index.php?id=1580303436>.

17. Україна на третьому місці за скаргами на неї у ЄСПЛ. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/29/7105730/>.
18. Українців розлютили умови утримання хворого на коронавірус у Чернівцях. URL: <https://beztabu.com.ua/novini/ukrayintsiv-rozlyutyly-umovu-utrymannya-hvoroogo-na-koronavirus-u-chernivtsyah-foto/>.
19. У яких умовах у львівській лікарні перебувають пацієнти з підозрою на коронавірус. URL: http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_patsiienty_z_pidozroyu_na_koronavirus_skarzhatsya_na_umovu_v_infektsiyniy_likarni_107448.html.
20. Хворий на коронавірус житомир'янин розповів, як повертався в Україну, з ким контактував і в яких умовах зараз перебуває. URL: https://www.zhitomir.info/news_190851.html.
21. Хворий на коронавірус Шахов показав свою палату та розповів, як його лікують. URL: https://24tv.ua/hvoriy_na_koronavirus_shahov_pokazav_svoyu_palatu_ta_rozpoviv_yak_yogo_likuyut_n1302992.
22. Это ад: сеть шокировали фото и видео больницы для зараженных коронавирусом в Днепре. URL: <https://apostrophe.ua/news/society/2020-04-20/eto-ad-set-shokirovali-foto-i-video-bolnitsyi-dlya-zarajennyih-koronavirusom-v-dnepre/194526>.
23. «Я почала говорити про коронавірус ще з січня»: інтерв'ю з лікаркою, що працює з інфікованими в Чернівцях. URL: <https://hromadske.ua/posts/ya-pochala-govoriti-pro-koronavirus-she-z-sichnya-intervyu-z-likarkoju-z-chernivciv>.
24. Case of Vitkovskiy v. Ukraine. (Application no. 24938/06). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"itemid":\["001-126454"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/rus#{).
25. Case of Gavula v. Ukraine. (Application no. 52652/07). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"itemid":\["001-119465"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/rus#{).
26. Case of Melnik v. Ukraine. (Application no. 72286/01). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"itemid":\["001-72886"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/rus#{).
27. Case of Smirnov v. Ukraine. (Application no. 1409/03). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"itemid":\["001-93870"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/rus#{).
28. Case of Sukachov v. Ukraine. (Application no. 14057/17). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"itemid":\["001-200448"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/rus#{).
29. Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. A toolkit for member states: Information Documents, 07.04.2020. URL: <https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40>.
30. Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. URL: <https://rm.coe.int/16809cfa4b>.
31. WHO Timeline – COVID-19. URL: <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>.

References:

1. Zhenevska deklaratsiia Vsesvitnoi medychnoi asotsiatsii 1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_001.
2. “Izoliuvaly patsiienta vzhe azh v infektsiinii likarni Ivano-Frankivska”. URL: <https://tsn.ua/ukrayina/likar-pochuv-scho-ya-z-yevropi-i-vtik-na-prikarpatti-mediki-zlyakalis-paciyenta-z-pidozroyu-na-koronavirus-1510875.html>.
3. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07.12.1984 № 8073-Kh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.
4. “Koly tobi kazhut: u tebe – koronavirus”. Rozpovid pershoho ukraintsia, yakyi oduzhav. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-51991381>.
5. Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
6. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

7. Kryminalnyi Kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
8. Lyst Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny vid 26.03.2020 № 01.3-164.14-164.13-20 ZI Tavolzhanska.
9. Lisabonska deklaratsiia stosovno prav patsiienta Vsesvitnoi medychnoi asotsiatsii 1981 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/990_016.
10. Mizhnarodnyi kodeks medychnoi etyki Vsesvitnoi medychnoi asotsiatsii 1949 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/990_002.
11. Pro zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy koronavirusu COVID-19: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.03.2020 № 211. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19>.
12. Pro zakhyst naseleння vid infektsiinykh khvorob: Zakon Ukrainy vid 06.04.2000 № 1654-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text>.
13. RNBO shche naprykintsi sichnia prosyla Honcharuka prypynyty eksport masok – nardep (dokument). URL: <https://racurs.ua/ua/n135615-rnbo-v-kinzi-sichnya-prosyla-goncharuka-prypynyty-eksport-masok-nardep-dokument.html>.
14. Sprava “Bakzhychev proty Ukrainy” (zaiava № 24874/08). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e15.
15. Uzhe sdelayly ynteresniy “namek”: opublikovano foto bolnytsi dlia zarazhennikh koronavirusom v Vynnytse. URL: <https://apostrophe.ua/news/society/2020-03-29/uje-sdelali-interesniy-namek-opublikovano-foto-bolnitsyi-dlya-zarajennyih-koronavirusom-v-vinnitse/192299>.
16. Ukraina na tretomu misti za kilkistiu skarh proty nei do YeSPL. URL: <http://khpg.org/index.php?id=1580303436>.
17. Ukraina na tretomu misti za skarhamy na nei u YeSPL. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/29/7105730/>.
18. Ukraintsiv rozliutyly umovy utrymannia khvoroho na koronavirus u Chernivtsiakh. URL: <https://bez-tabu.com.ua/novini/ukrayintsiv-rozlyutyly-umovy-utrymannya-hvorogo-na-koronavirus-u-chernivtsyah-foto/>.
19. U yakykh umovakh u lvivskii likarni perebuvaiut patsiienty z pidozroiu na koronavirus. URL: http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_patsiienty_z_pidozroyu_na_koronavirus_skarzhatsya_na_umovy_v_infektsiy_niy_likarni_107448.html.
20. Khvoryi na koronavirus zhytomyriany rozpoviv, yak povertavsia v Ukrainu, z kym kontaktuvav i v yakykh umovakh zaraz perebuvaie. URL: https://www.zhitomir.info/news_190851.html.
21. Khvoryi na koronavirus Shakhov pokazav svoiu palatu ta rozpoviv, yak yoho likuiut. URL: https://24tv.ua/hvoriy_na_koronavirus_shahov_pokazav_svoyu_palatu_ta_rozpoviv_yak_yogo_likuyut_n1302992.
22. Eto ad: set shokirovaly foto y vydeo bolnytsi dlia zarazhennikh koronavirusom v Dnepre. URL: <https://apostrophe.ua/news/society/2020-04-20/eto-ad-set-shokirovali-foto-i-video-bolnitsyi-dlya-zarajennyih-koronavirusom-v-dnepre/194526>.
23. “Ia pochala hovoryty pro koronavirus shche z sichnia”: interviu z likarkoiu, shcho pratsiuie z infikovanyymi v Chernivtsiakh. URL: <https://hromadske.ua/posts/ya-pochala-govoriti-pro-koronavirus-she-z-sichnya-intervyu-z-likarkoyu-z-chernivciv>.
24. Case of Vitkovskiy v. Ukraine. (Application no. 24938/06). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"itemid":\["001-126454"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/rus#{).
25. Case of Gavula v. Ukraine. (Application no. 52652/07). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"itemid":\["001-119465"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/rus#{).
26. Case of Melnik v. Ukraine. (Application no. 72286/01). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"itemid":\["001-72886"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/rus#{).
27. Case of Smirnov v. Ukraine. (Application no. 1409/03). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"itemid":\["001-93870"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/rus#{).

28. Case of Sukachov v. Ukraine. (Application no. 14057/17). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/rus#{\"itemid\":\[\"001-200448\"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/rus#{\).

29. Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. A toolkit for member states: Information Documents, 07.04.2020. URL: <https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40>.

30. Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. URL: <https://rm.coe.int/16809cfa4b>.

31. WHO Timeline – COVID-19. URL: <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>.